

PSICOLOGÍA, PSICOANÁLISIS Y PENSAMIENTO
SOCIAL ANTE LA CRISIS DE LA CULTURA

La sociedad contemporánea, que depende inherentemente de un modo de producción económico basado en la extracción del plusvalor a través de la explotación de la fuerza de trabajo, es decir, el capitalismo, se ha dado un rostro superficialmente amable en las últimas décadas al conformarse no ya solamente como un modo de producción económica sino también como una forma de cultura. Nuestra forma de vida cotidiana, nuestra experiencia de nosotros mismos, nuestro pensamiento, nuestra manera de relacionarnos con los otros y con los objetos, con las mercancías, con la naturaleza, y por supuesto, con la enfermedad o con lo anormal, está profundamente marcado por el modo de cultura totalitaria que múltiples autores han denominado “neoliberalismo”.

A través de las distintas aportaciones teóricas y desde el trabajo académico de autores y autoras que viven en diferentes países, el libro abre y problematiza diversos aspectos del pensamiento psicológico, el psicoanálisis y el pensamiento social desde una mirada crítica, que se vincula a las elaboraciones y las herramientas conceptuales provenientes del marxismo, del pensamiento foucaultiano y del propio psicoanálisis, para generar otras opciones de argumentación en el debate sobre el papel de las disciplinas pertenecientes al llamado *complejo psicológico* contemporáneo en la configuración del sujeto y en la articulación de la socialidad misma.

© 2022 Paradiso editores
www.paradiso-editores.com

PSICOLOGÍA, PSICOANÁLISIS Y PENSAMIENTO SOCIAL ANTE LA CRISIS DE LA CULTURA

RAÚL ERNESTO GARCÍA • LEONARDO MONCADA
RIGOBERTO HERNÁNDEZ • ERICK FELIPE MÁRQUEZ
(COORDINADORES)

Raúl Ernesto García, Leonardo Moncada,
Rigoberto Hernández y Erick Felipe Márquez
(coordinadores)

Psicología, psicoanálisis
y pensamiento social ante
la crisis de la cultura

PARADISO EDITORES
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLÁS DE HIDALGO
(MÉXICO)

Colección *Continente Negro*
A CARGO DE ALEJANDRO CERDA RUEDA

Primera edición: 2022

D.R. © 2022 Paradiso editores
Insurgentes Sur 1915 – 901, Colonia Guadalupe Inn,
Álvaro Obregón, C.P. 01020
Ciudad de México.

D.R. © 2022 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Santiago Tapia No 403, Colonia Centro, Código Postal 58000
Morelia, Michoacán.

ISBN 978-607-99166-6-4

Impreso y hecho en México | *Printed and made in Mexico*

Quedan prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del *copyright*, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.

Introducción. Psicología, psicoanálisis y pensamiento social ante la crisis de la cultura

*Raúl Ernesto García
Leonardo Moncada
Rigoberto Hernández
Erick Felipe Márquez*

La sociedad neoliberal y sus formas de cultura

La sociedad contemporánea, que depende inherentemente de un modo de producción económico basado en la extracción del plusvalor a través de la explotación de la fuerza de trabajo, es decir, el capitalismo, se ha dado un rostro superficialmente amable en las últimas décadas al conformarse no ya solamente como un modo de producción económica sino también como una forma de cultura. Nuestra forma de vida cotidiana, nuestra experiencia de nosotros mismos, nuestro pensamiento, nuestra manera de relacionarnos con los otros y con los objetos, con las mercancías, con la naturaleza, y por supuesto, con la enfermedad o con lo anormal, está profundamente marcado por el modo de cultura totalitaria que múltiples autores han denominado “neoliberalismo”. Cultura totalitaria, pero no por sus modos negativos, represivos, persecutorios o intransigentes de funcionamiento, modos que sin duda aún existen, pero que no se ponen en juego en la vida social sino a condición de que sus mecanismos de dominación principales fallen, los cuales se basan cada vez más en la aquiescencia de los propios sujetos dominados. Cultura totalitaria más bien por el hecho de extenderse hacia la virtual totalidad de la existencia de los sujetos sobre los que impera.

Si decimos que esta sociedad totalitaria que es el neoliberalismo ha tomado un rostro superficialmente amable en los

Es decir, que todas nuestras certezas se ven legitimadas por las pantallas, no por nada la idea de que para tener cierta credibilidad antes uno siempre remitía el saber en un "lo leí en un libro" ahora sólo basta con decir "lo vi en la tele". Y sin hacer una especie de significación, los televidentes se vuelven de igual manera en un artefacto de comunicación, solemos decir lo que vemos en las pantallas pero no lo significamos; por ejemplo, podemos decir: murieron dos mil niños en la guerra, pero sin ningún resquebrajamiento emotivo, sin ningún significado profundo de ello, como ocurriría si estamos ante la muerte directa de un solo niño. De esta manera transitamos la información que nos viene de las pantallas, ya todo el sentido y orientación del comportamiento social se da a través del contenido de los medios de comunicación.

Como dijimos, los publicistas sabían que la mejor publicidad se daba de boca en boca, sólo era cuestión de colonizar esa boca, lo que quiere decir, colonizar la palabra.

Índice

<i>Introducción</i>	Psicología, psicoanálisis y pensamiento social ante la crisis de la cultura <i>Raúl Ernesto García, Leonardo Moncada, Rigoberto Hernández y Erick Felipe Márquez</i>	7
	Marxismo y psicoanálisis: la crítica a la psicología capitalista	
Capítulo 1	Ideología neoliberal y sujetos de deseo <i>Fabiana Parra (Argentina)</i>	21
Capítulo 2	Marxismo, psicoanálisis y crítica de las funciones de la psicología <i>David Pavón-Cuéllar (México)</i>	37
Capítulo 3	Ideología psicológica y ciencia psicoanalítica en el pensamiento althusseriano <i>Rigoberto Hernández (México)</i>	57
Capítulo 4	Actualidad del psicoanálisis en tiempos de indigencia: de la escisión con respecto del dispositivo médico a la posibilidad disruptiva en el contexto del capitalismo <i>Leonardo Moncada (México)</i>	91
Capítulo 5	No pregunte qué puede hacer el psicoanálisis por usted <i>Jan De Vos (Bélgica)</i>	117
Capítulo 6	Memesis y psicoanálisis: mediatizando a Trump <i>Ian Parker (Inglaterra)</i>	137

**Subjetividad, ética y política
en la psicología crítica**

- Capítulo 7 Subjetivación y producción de subjetividad:
una mirada foucaultiana en la crítica al
esencialismo en psicología
Raúl Ernesto García (México)..... 153
- Capítulo 8 Avatares de la subjetividad, una polifonía
singular de lo colectivo
Nelson Molina Valencia (Colombia) 181
- Capítulo 9 La exigencia ética del porvenir:
una mirada psicoanalítica sobre
la función política de la esperanza
Víctor Hernández Ramírez (España) 201
- Capítulo 10 Fobopolítica, psicologización de la
seguridad y patologización de la diferencia
Carlos Andrés Sánchez Jaramillo (Colombia) 217

**Psicología, psicoanálisis y los problemas
del sujeto en la cultura contemporánea**

- Capítulo 11 La mirada psicológica acerca del videojuego:
un ejemplo del largo camino hacia la invención
de los trastornos no asociados a sustancias
Cristian López Raventós (España)..... 237
- Capítulo 12 El proyecto del mapeo cerebral: la consolidación
del discurso neurológico y su semblante
Erick Felipe Márquez (México)..... 259
- Capítulo 13 Objetos, necesidades, consumo y publicidad
en la configuración de la cultura cotidiana
Iraam Maldonado Hernández (México)..... 289

Discursos que nos quieren convencer, perversamente, de la necesidad de soportar el malestar presente bajo la esperanza de un remoto futuro mejor, como el imaginario religioso que Spinoza denuncia y que la crítica de Marx profundiza.

Porque sabemos que las ideas tienen efectos prácticos, esperamos que estas líneas colaboren a sumar razones para erradicar las estructuras capitalistas y neoliberales que nos oprimen y nos intentan aniquilar como sujetos libres y dignos. Sabiendo que el que no cambia todo, no cambia nada.

Capítulo 2. Marxismo, psicoanálisis y crítica de las funciones de la psicología*

David Pavón-Cuéllar (México)

Introducción

Lo que denominamos “psicológico” es en realidad parte del mundo. Sin embargo, cuando lo estudiamos, los psicólogos lo aislamos de todo lo demás. Las experiencias corporales, los sistemas económicos, la materialidad sociocultural y los acontecimientos históricos suelen abstraerse de entidades psicológicas como los estados mentales internos, los procesos psíquicos, las cogniciones, las emociones, los comportamientos y las narraciones.

Todo lo psicológico se aísla asépticamente del mundo. Tal aislamiento permite que la psicología tenga un campo bien circunscrito y definido. Es así como se distinguen esta ciencia y su objeto. Podemos decir, entonces, que la distinción y la existencia misma de lo psicológico, su existencia como algo distinto de todo lo demás, están ambas condicionadas por su aislamiento, por su apartamiento del mundo, por su separación objetiva con respecto a todo lo demás. Esta separación es la condición necesaria para que el objeto de la psicología exista como tal: como algo propio, aparte, independiente, delimitado, específico, distinto de todo lo demás.

* Este capítulo se ha elaborado al traducir, corregir, matizar y desarrollar una conferencia pública magistral dictada por el autor, el jueves 3 de agosto de 2017, en el Departamento de Estudios Psicosociales de la Universidad Ambedkar, en Delhi, India. Esta versión final se ha nutrido con los valiosos comentarios de Anup Dhar, Bhavya Chitranshi, Wing-Kwong Wong, Gurpreet Kaur, Arpit Ar y otros compañeros y colegas. Una versión en inglés del capítulo será publicada por la revista *CUSP: Critical Cultures and Cultural Critiques in Psychology*.

La separación objetiva y la existencia independiente de lo psicológico pueden resultar obvias o al menos plausibles cuando se les juzga desde la perspectiva convencional de la mayoría de los psicólogos, pero no desde otras perspectivas con mayores exigencias teóricas y epistemológicas, como es el caso del marxismo y el psicoanálisis.

Marx, Freud y sus seguidores, incluidos los freudomarxistas y otros marxistas freudianos, han cuestionado en muchos aspectos la separación objetiva y la existencia independiente de lo psicológico.¹ Quizás los cuestionamientos más convincentes hayan sido aquellos fundamentados en el reconocimiento de las funciones cumplidas por la psicología en su contexto. Estas funciones, que determinan y moldean todo lo estudiado por la psicología, son la vívida prueba de que lo psicológico no tiene una existencia independiente y no es un objeto realmente separado, sino que funciona como un dispositivo de un sistema más amplio, es indistinguible de este sistema, tiene su lugar en él, está internamente imbricado en las esferas materiales del cuerpo y del mundo, hace lo que debe hacer para la economía capitalista, está al servicio de las clases sociales y las organizaciones culturales, y participa en la trama de la historia moderna.

El marxismo y el psicoanálisis revelan, en suma, cómo lo no-psicológico opera siempre a través de lo psicológico. Desde esta perspectiva, en lugar de la existencia independiente del objeto de la psicología, hay más bien un funcionamiento psicológico de algo corpóreo, económico, social y cultural. Esta manifestación funcional se realiza mediante el cumplimiento de ciertas funciones de la psicología que se han detectado en el marxismo y en el psicoanálisis y que aquí dividiré en cinco amplias categorías: *a*) psicologización de lo no-psicológico, *b*) legitimación de ideologías, *c*) dominación del sujeto, *d*) alienación del ser y *e*) reproducción del sistema.

¹ David Pavón-Cuéllar, *Marxism and Psychoanalysis: In or Against Psychology?*. Londres, Routledge, 2017.

Psicologización

De las funciones cumplidas por la psicología, la más básica y elemental es la de psicologizar, es decir, la de hacerse y re-hacerse, crearse y perpetuarse.² Esta función es crucial, ya que la psicología depende principalmente de sí misma, de sus propios medios, para sobrevivir, y su supervivencia requiere una serie de procesos de psicologización y re-psicologización que han sido bien descritos por marxistas, freudianos y marxistas-freudianos.

El psicólogo marxista Klaus Holzkamp, el venerado padre de la psicología crítica alemana, cuestiona la disciplina psicológica existente por la forma en que ha hecho abstracción del mundo hasta el punto de convertirse en una ciencia carente de mundo. La creación y perpetuación de esta *psicología sin mundo* implica un proceso de psicologización consistente en la abstracción de la realidad en la que vivimos y nos desenvolvemos,³ expone cómo el “mundo real” desaparece en el “diseño estándar”, el “marco metodológico de toda la psicología”, en el que se explicaría “lo psíquico por lo psíquico”, encerrando a los individuos “en su mundo psíquico meramente privado”.

Más de sesenta años antes de Holzkamp, el marxista italiano Antonio Gramsci describió un caso específico de la abstracción del mundo real: la ocultación psicológica de la política. Gramsci denunció cómo los fenómenos políticos eran psicologizados al ser cubiertos por descripciones y explicaciones psicológicas. La “psicología” era utilizada, según Gramsci, como una “casta hoja de parra” para encubrir lo “político”.⁴ La política desaparecía detrás de un velo psicológico.

² Jan De Vos, *Psychologisation in Times of Globalisation*. Londres, Routledge, 2012.

³ Klaus Holzkamp, “Psychology: Social Self-Understanding on the Reasons for Action in the Conduct of everyday Life”, en Ernst Schraube y Ute Osterkamp (eds.), *Psychology from the Standpoint of the Subject. Selected Writings of Klaus Holzkamp*. Nueva York, Palgrave, 1996, pp. 235-255.

⁴ Antonio Gramsci, *Cuadernos de la cárcel*, t. 3. México, Era, 1986, p. 78.

Al igual que Holzkamp, Gramsci denuncia cómo la especialización en los estados internos, en las causas mentales y en los rasgos personales nos hace olvidar el mundo exterior. Sin embargo, en lugar de considerar, como Holzkamp, el mundo en general, Gramsci se centra en las estructuras de dominación y las relaciones de poder. Lo que se olvida en virtud de la psicologización será descrito más tarde por el joven Michel Foucault,⁵ aún bajo influencia marxista, como “contradicciones sociales” que luego se harán evidentes en “la competencia, la explotación, las rivalidades grupales o la lucha de clases”.⁶ Estas contradicciones, que también se manifiestan individualmente en la angustia o en la enfermedad mental, son aclaradas por el análisis marxista de fenómenos como el de la lucha de clases, pero también pueden ser iluminadas por el psicoanálisis a través de “mitologías” metapsicológicas como el conflicto entre el yo y el ello, entendido por Foucault como una representación de las “luchas de clases”.⁷

Según Foucault, el marxismo y el psicoanálisis profundizan en el conocimiento de las mismas contradicciones sociales reales reveladas por la locura y veladas por la psicología. La psicologización es una ocultación, mientras que la locura y las ciencias marxista y freudiana ofrecen diferentes caminos hacia el desocultamiento. Y lo que descubren los locos, los marxistas y los freudianos es lo mismo que encubren los psicólogos. Es algo real. Es el mundo real para Holzkamp, las contradicciones sociales reales para Foucault, la política real para Gramsci.

Al menos para Gramsci y Foucault, la psicologización funciona como una ocultación de algo real por algo irreal. Esta operación psicológica de ocultar lo real también es notada y censurada por el poeta brasileño Oswald de Andrade, fundador y exponente principal de la vanguardia literaria antropofágica, inspirada por el surrealismo, por el psicoanálisis y por el

⁵ Michel Foucault, *Maladie mentale et personnalité*. París, PUF, 1954, pp. 110-104.

⁶ M. Foucault, *Maladie mentale et psychologie*. París, PUF, 1963, pp. 98-99.

⁷ *Ibid.*, pp. 97-99.

marxismo, y desarrollada entre los años 1920 y 1930 en Brasil. Andrade, en 1928, describe la psicología como una especie de vestimenta, como una “tela” con la que se cubre la “verdad” del cuerpo, como un “impermeable colocado entre los mundos interno y externo”.⁸ La división entre lo interno y lo externo, entre la psique y todo lo demás, se consigue mediante el conocimiento psicológico de sí mismo. La psicología cubre el cuerpo, y así es como crea la ilusión del alma, del psiquismo, del objeto de la psicología. Y esta ilusión, a cambio, sostiene y justifica la existencia del conocimiento psicológico. Para Andrade, la psicología puede perpetuarse al disimular el cuerpo, el soma, y al simular algo psíquico en lugar de lo somático.

La psicologización, para Andrade, es la simulación de lo psíquico y la disimulación de lo somático, de lo corporal, que es la verdad oculta por la psicología. La verdad oculta, para Andrade, no es ni el mundo ni la política ni las contradicciones sociales, como con Holzkamp, Gramsci y Foucault, sino simplemente el cuerpo desnudo. Sin embargo, este cuerpo, como lo concibe Andrade, es una metáfora que tiene todo tipo de implicaciones mundanas, sociales y políticas. Es el sostén material de la igualdad, la libertad y el comunismo. El cuerpo desnudo prefigura el nuevo mundo que vendrá tras la transformación del mundo real enfatizada por Holzkamp. La desnudez corporal es esta resolución futura de las contradicciones sociales y de las luchas políticas subrayadas respectivamente por Foucault y Gramsci.

Mientras Holzkamp, Foucault y Gramsci cuestionaron la psicología por ocultar lo real del presente, Andrade la cuestionó por ocultar lo real del futuro. Ambas ideas pueden ser complementarias desde una perspectiva marxista: el conocimiento del futuro y el advenimiento del comunismo están condicionados por el conocimiento del presente, por la conciencia, la conciencia de clase, de la política y las contradicciones sociales.

⁸ Oswald de Andrade, “Manifiesto Antropófago”, en Jorge Schwartz (comp.), *Las vanguardias latinoamericanas*. México, FCE, 2002, p. 174.

Ambos tipos de conocimiento se ven obstaculizados por la psicología, que es un desconocimiento, una ignorancia.

La representación de la psicología como ignorancia puede contrastarse con su concepción en un célebre filósofo marxista francés hondamente marcado por el psicoanálisis lacaniano, Alain Badiou,⁹ quien describe la psicología como el saber del psiquismo con el que se oculta la verdad del sujeto. Esta verdad necesita de una teoría, de una teoría del sujeto, que defina un lugar lógico para lo singular que no puede saberse ni preverse de ningún modo. Pero una teoría del sujeto, una teoría que da cuenta de la verdad, no puede reducirse a ningún tipo de conocimiento general psicológico de una psique objetivada y previsible. La psicología aparece de nuevo como una ocultación, pero de manera positiva, como saber que oculta la verdad que no puede saberse, y no de manera negativa, como no-saber, como ignorancia que oculta la verdad cognoscible, como con Andrade, Gramsci, Foucault y Holzkamp.

La contradicción entre las dos concepciones de la psicología —la positiva como saber y la negativa como ignorancia— se ve dialécticamente superada en su representación marxista como ideología, que también trasciende las nociones contradictorias de revelación y ocultación. Las ideas psicológicas, por ejemplo, nos descubren sus funciones al encubrir lo que se opone al cumplimiento de estas funciones. La psicología también puede hacernos saber algo sobre las contradicciones sociales al ocultarlas. Toda ocultación es reveladora. El saber no deja de habitar en la ignorancia. El desconocimiento involucra una forma de conocimiento. La verdad se ilumina en el mismo saber que la oscurece.

La psicología implica saber y revela verdades, pero esto no significa, por supuesto, que desempeñe funciones de revelación o de saber. Cualquier lectura teleológica o finalista debe evitarse en este caso. La revelación y el saber no parecen ser

⁹ Alain Badiou, *Théorie du sujet*. París, Seuil, 1982.

funciones de la psicología, sino más bien efectos inevitables, y lo son únicamente para las interpretaciones freudianas y las críticas marxistas de la ideología, pues ambas indagan la verdad en su estructura de ficción.

La indagación de la verdad en su estructura de ficción es una función definitoria del marxismo y el psicoanálisis, pero no es una función de la psicología, la cual, por el contrario, cumple una de sus funciones más fundamentales al construir estructuras de ficción diseñadas para obstaculizar la revelación de la verdad y falsificar o distorsionar lo que se revela. De lo que se trata es de que la verdad se presente como algo diferente de sí misma. Esto es lo que sucede cuando el mundo material externo del cuerpo y de la sociedad se ve desplazado y transformado por la psicología, transfigurándose hasta volverse irreconocible, convirtiéndose en un mundo ideal interno.

La función psicológica de la idealización, entendida como forma de psicologización, comporta una traición de lo real por lo ideal: no sólo una representación de la realidad en la idea, sino una ideologización, alteración, falsificación y tergiversación de lo que se representa. Esto ha sido reconocido por Marx y Freud, así como por sus seguidores, Trotsky y Bernfeld.

El freudomarxista austríaco Siegfried Bernfeld¹⁰ mostró cómo las idealizaciones psicológicas, en contraste con los análisis materialistas freudianos y marxistas, implican ilusión, desmaterialización, exclusión de la dialéctica y deformación o disimulación de la historia. Explicando esta implicación de las idealizaciones psicológicas, Marx¹¹ y Engels¹² mostraron cómo la historia determina y forma el mismo saber psicológico que la disimula y la deforma. Trotsky¹³ en la misma línea, redujo la psicología a

¹⁰ Siegfried Bernfeld, "Socialismo y psicoanálisis", en H.-P. Gente (ed.), *Marxismo, psicoanálisis y SEXPOL*. Buenos Aires, Granica, 1972, pp. 15-37.

¹¹ Karl Marx, *Manuscritos: economía y filosofía*. Madrid, Alianza, 1997.

¹² Karl Marx y Friedrich Engels, *La ideología alemana*. Barcelona | Montevideo, Grijalbo y Pueblos Unidos, 1974.

¹³ Lev Trotsky, "Carta al académico Pavlov", en *Textos sobre arte, cultura y literatura* en: www.marxists.org/espanol/trotsky/1920s/literatura/8d.htm; L.

una superestructura ideológica mistificadora, la descartó y optó por el psicoanálisis, ya que entendió que Freud estaba interesado en una verdad subyacente a cualquier saber psicológico. Y es verdad que Freud¹⁴ había descrito algunos de los objetos de la psicología, tales como la memoria y otros contenidos de la conciencia, como productos de los procesos de los que se ocupa el psicoanálisis, entre ellos la ilusión, la fantasía y mecanismos defensivos como la represión, la sublimación, la racionalización, la identificación y la introyección. Estos mecanismos también pueden operar, por lo tanto, como formas de psicologización.

Legitimación

Una vez que sabemos cómo es que la psicología se crea y se perpetúa, entonces podemos preguntarnos por qué se realiza esta función de psicologización. Esto nos conduce a las otras funciones de la psicología, las secundarias, cuyo cumplimiento es posibilitado por el desempeño de la función primaria de la psicologización. La psicología necesita hacerse y rehacerse para hacer muchas otras cosas. ¿Cuáles son estas otras cosas? ¿Qué funciones se cumplen mediante la creación y la perpetuación de la psicología?

Bajo la influencia del psicoanálisis lacaniano, el filósofo marxista francés Louis Althusser y algunos de sus discípulos expusieron cómo la psicologización permite el cumplimiento de al menos otra función ideológica de la psicología: la fundamentación y la justificación de otras ideologías. Algunas ideas tienen que ser cuestionadas como expresiones engañosas de nuestros intereses y de nuestras luchas de clases, pero están fundamentadas en, y justificadas por, una representación psico-

Trotsky, *Literatura y revolución*. Buenos Aires, El Yunque, 1974; y L. Trotsky, "El materialismo dialéctico y la ciencia", en *Escritos filosóficos*. Buenos Aires, CEP León Trotsky, 2004, pp. 127-146.

¹⁴ Sigmund Freud, "Introducción del narcisismo" en *Obras completas*, t. xiv. Trad. José L. Etcheverry. Buenos Aires, Amorrortu, 1986, pp. 65-98; y S. Freud, "Psicología de las masas y análisis del yo", en *op. cit.*, t. xviii, pp. 63-136.

lógica de nuestro mundo interno. Althusser¹⁵ muestra cómo la psicología puede usarse como una validación pretendidamente universal y natural de un orden ideológico e histórico, como su "fundamento en espejo". Siguiendo el ejemplo proporcionado por Althusser, la división que Platón propone del psiquismo en apetitos, voluntad y razón refleja y respalda sus ideas sobre la división tripartita de la sociedad en trabajadores, guerreros e intelectuales. Las tres clases están fundamentadas y justificadas por las tres partes del psiquismo. De esta manera, la psicología legitima la ideología política.

El mejor ejemplo de legitimación psicológica de las ideologías políticas fue proporcionado a principios de la década de 1930 por el comunista peruano José Carlos Mariátegui¹⁶ y por el filósofo alemán Max Horkheimer.¹⁷ Ambos eran marxistas y demostraron cómo la psicología podía funcionar como fundamento ideológico de la política económica liberal. Horkheimer, en particular, fue consciente del hecho de que el liberalismo se basa en la representación psicológica de individuos separados, egoístas, estratégicos y competitivos que sólo pueden relacionarse externamente entre sí.

Según Horkheimer, exponente de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, la psicología es el núcleo de cualquier noción de libre mercado. La doctrina política económica liberal es una teoría psicológica. A diferencia del marxismo, que "no es psicológico" y relega la psicología a la condición de "ciencia auxiliar", el liberalismo es "esencialmente psicológico" y eleva la psicología al nivel de una "ciencia fundamental", explicando los fenómenos sociales en términos de "intereses" y otras "fuerzas psíquicas" individuales.¹⁸

¹⁵ Louis Althusser, "Psychanalyse et psychologie", en *Psychanalyse et sciences humaines*. París, Le Livre de Poche, 1996, pp. 108-115.

¹⁶ José Carlos Mariátegui, "Defensa del marxismo. Polémica revolucionaria", en *Obras completas de José Carlos Mariátegui*, t. 5. Lima, Amauta, 1976.

¹⁷ Max Horkheimer, "Historia y psicología", en *Teoría crítica*. Buenos Aires, Amorrortu, 2008, pp. 22-42.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 27-30.

La representación psicológica de los intereses y otras fuerzas psíquicas individuales permite legitimar el orden establecido, la sociedad individualista, la centralidad de la propiedad privada, el libre mercado, la libre competencia, el liberalismo, el neoliberalismo y fundamentalmente el sistema capitalista. Esta función legitimadora de la psicología es exactamente la opuesta de su función deslegitimadora subrayada por Wilhelm Reich¹⁹ durante su fase freudomarxista, cuando mostró cómo las ideas psicológicas se utilizan para desacreditar movimientos rebeldes y revolucionarios al diagnosticarlos engañosamente como reacciones irracionales, psicopatológicas, en lugar de reconocerlos como lo que son: como efectos racionales de causas socioeconómicas.

En lugar de admitir la racionalidad de la inadaptación y la irracionalidad de la adaptación a algo tan dañino y malsano como el sistema capitalista, los psicólogos conciben el comportamiento adaptativo como racional y saludable, y el comportamiento desadaptado como irracional y patológico. Es así como directamente legitiman la adaptación y deslegitiman la inadaptación, e indirectamente legitiman el entorno capitalista de adaptación y deslegitiman cualquier oposición al capitalismo. Estas dos funciones ideológicas de la psicología, legitimar y deslegitimar, también fueron distinguidas por Althusser:²⁰ la legitimación, como hemos señalado, corresponde a un "fundamento en espejo" del sistema capitalista, mientras que la deslegitimación procede mediante una "patología normativa" que patologiza lo que no puede utilizarse como base y reflejo para legitimar el sistema. Un comportamiento que no es estratégico ni interesado, por ejemplo, se describe como patológico en la medida en que no puede sustentar los intercambios económicos normales en el mercado. Estos intercambios necesitan una base humana que se adapte a ellos. Proporcionarla es el trabajo de los psicólogos.

¹⁹ Wilhelm Reich, *Materialismo dialéctico y psicoanálisis*. México, Siglo XXI, 1989.

²⁰ L. Althusser, "Psychanalyse et psychologie", en *op. cit.*, pp. 108-115.

Dominación

La psicología puede proporcionar una base para el capitalismo de dos maneras diferentes. Por un lado, como acabamos de ver, las ideas psicológicas ofrecen una representación interna de nuestro psiquismo, de nuestras necesidades, que se ajusta al sistema, que se adapta a él, para que el sistema parezca ser algo que responde y corresponde a nuestro psiquismo, a nuestras necesidades, a nuestra naturaleza, a nuestra alma y constitución interna. Por otro lado, en lugar de adaptar nuestras ideas sobre el ser humano a los requerimientos del sistema, la psicología puede hacer que lo adaptado a estos requerimientos sean las personas mismas, es decir, el ser humano en el nivel de su propia existencia real y no sólo de la representación ideológica de su existencia. Esta función adaptativa no es "ideológica" en el sentido más estricto de la palabra. No se limita a nuestras ideas sobre nuestro ser y nuestro comportamiento, sino que modifica la forma en que somos y en que nos comportamos. Ahora bien, si nuestro ser y nuestro comportamiento pueden modificarse de modo semejante, es precisamente porque son ideológicos, al menos en el sentido más amplio de la palabra. Esto ha sido bien comprendido a través de la noción de "ideología conductual" avanzada por el pensador marxista soviético Valentín Voloshinov.²¹

La función adaptativa de la psicología es ideológica, ya que modifica nuestro ser y nuestro comportamiento de acuerdo a ciertas ideologías inseparables del sistema socioeconómico. Pero la adaptación también es una función conductual y ontológica de la práctica psicológica, en la medida en que realmente modifica nuestro ser y nuestro comportamiento a fin de ajustarlos al sistema socioeconómico. Esta adaptación, entendida como el cumplimiento de una función conductual-ontológica, ha sido sistemáticamente cuestionada por diversos críticos de

²¹ Valentin Voloshinov, *Freudismo: un bosquejo crítico*. Buenos Aires, Paidós, 1999.

la psicología situados en diferentes tradiciones marxistas-freudianas, entre ellos Horkheimer y Theodor Adorno²² en la Escuela de Frankfurt, Erich Fromm²³ en su perspectiva humanista pos-frankfurtiana, Michel Pêcheux,²⁴ Didier Deleule²⁵ y Néstor Braunstein y sus colegas²⁶ en el estructuralismo althusseriano, e Ian Parker²⁷ desde una perspectiva lacaniana.

Las críticas de la adaptación psicológica suelen seguir la misma lógica. Horkheimer y Adorno²⁸ denunciaron cómo se preserva el contexto histórico-social a través de las consecuencias de su representación engañosa como un entorno natural que no puede cambiarse y al que las personas deben adaptarse. En el mismo sentido, Fromm²⁹ condenó la psicología por degradar y mutilar al ser humano a fin de adaptarlo al sistema capitalista en lugar de transformar y mejorar el sistema para adaptarlo al ser humano. Deleule,³⁰ en la misma línea, explicó la manera en que la psicología ofrece un cambio interno adaptativo de quienes están “en conflicto” con el sistema para evitar un cambio externo revolucionario del sistema “insatisfactorio para el individuo”. Para todos estos autores, todos inspirados por el marxismo y el psicoanálisis, la adaptación psicológica del individuo al sistema excluye una adaptación del sistema al individuo, y, por lo tanto, implica la victoria del sistema sobre el individuo, es decir, la derrota del individuo: su dominación por el sistema.

²² Theodor Adorno, “Acerca de la relación entre sociología y psicología”, en Henning Jensen (comp.), *Teoría crítica del sujeto*. México, Siglo XXI, 1986, pp. 36-76.

²³ Erich Fromm, *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México, FCE, 2011.

²⁴ Thomas Herbert, “Réflexions sur la situation théorique des sciences sociales et, spécialement, de la psychologie sociale”, en *Cahiers pour l'Analyse*, núm. 2, 1966, pp. 137-165.

²⁵ Didier Deleule, *La psicología, mito científico*. Barcelona, Anagrama, 1969.

²⁶ Néstor Braunstein, Marcelo Pasternac, Gloria Benedito y Frida Saal, *Psicología: ideología y ciencia*. México, Siglo XXI, 2006.

²⁷ Ian Parker, *Revolution in Psychology*. Londres, Pluto, 2007; e I. Parker, *Lacanian Psychoanalysis*. Londres, Routledge, 2011.

²⁸ M. Horkheimer y T. Adorno, *Dialéctica de la ilustración*. Madrid, Trotta, 1998.

²⁹ E. Fromm, *op. cit.*

³⁰ D. Deleule, *op. cit.*, p. 149.

El individuo adaptado es un sujeto derrotado y dominado. La psicología sirve a la dominación al ser útil para la adaptación. La función adaptativa de la psicología parece no ser más que una función secundaria subordinada a la función primaria dominante. Esta función primaria subyace al menos a otras cuatro funciones aparentemente secundarias de lo psicológico: la pacificación, la lubricación, la manipulación y la división, que también fueron detectadas por los críticos marxistas y freudianos de la psicología.

Por ejemplo, Deleule³¹ entendió que la pacificación o la resolución de conflictos sociales, habitualmente valorada como un logro de la psicología *para* la sociedad, en realidad era un logro de la dominación, un triunfo del sistema *sobre* la sociedad. Del mismo modo, Fromm,³² así como Braunstein y sus colegas,³³ demostraron cómo la psicología trabaja para la dominación al aceitar o lubricar los mecanismos del sistema: sus engranajes y sus relaciones sociales. Fromm³⁴ también lamentó cómo los psicólogos, descritos como especialistas de la manipulación, manipulan a las personas para dominarlas, subyugarlas y someterlas al sistema. Por la misma razón, el surrealista René Crevel³⁵ condenó la división dualista psicológica del individuo en psique y cuerpo como una estrategia del sistema para dominar, una estrategia que buscaría “dividir para vencer”.

En suma, ya sea dividiendo al individuo, manipulándolo, aceptando las relaciones sociales, pacificando la sociedad o adaptando a las personas a su entorno, la psicología siempre está haciendo lo mismo: facilitando nuestra dominación por el sistema socioeconómico del capitalismo neoliberal. Esta dominación requiere obviamente de ciertas condiciones psicológicas: personas bien ajustadas y manejadas, una sociedad apaciguada

³¹ *Idem.*

³² E. Fromm, *op. cit.*

³³ N. Braunstein, M. Pasternac, G. Benedito y F. Saal, *op. cit.*

³⁴ E. Fromm, *op. cit.*

³⁵ René Crevel, *Le clavecin de Diderot*. Utrecht, Pauvert, 1966, p. 67.

con relaciones sociales bien armonizadas, contradicciones personales en lugar de luchas de clases.

Enajenación

Lo cierto es que los desgarramientos interiores no excluyen los conflictos exteriores. Por el contrario, los acompañan, resultan indisociables de ellos y son frecuentemente inducidos por ellos. Una razón de esto es la condición enajenada parcial del sujeto por la que pertenece también a la clase opuesta a la suya y se divide entre las dos clases en conflicto. El trabajador se desgarrar de sí mismo porque no sólo es un trabajador, sino también algo ajeno, diferente y contradictorio consigo mismo. El trabajador es también su peor enemigo: es capital encarnado, la encarnación de la parte variable del capital, es decir, la fuerza de trabajo del capital.³⁶ Y, además, en el plano ideológico, es un burgués, ya que tiene una personalidad burguesa desarrollada por la ideología dominante, la cual, siguiendo a Marx y Engels,³⁷ es la ideología de la burguesía, de la clase dominante en la sociedad.

La ideología burguesa y su personalidad correlativa, egocéntrica, estratégica, individualista y hedonista se promueven y difunden a través de la educación, los medios de comunicación, la cultura popular y dispositivos ideológicos tales como la profesión psicológica. Los psicólogos olvidan la comunidad, la política, las luchas de clases y los conflictos sociales o culturales, y recentran su atención en emociones, ambiciones, estrategias y frustraciones típicamente burguesas. El psiquismo de la burguesía se convierte en el del trabajador enajenado.

En las actuales sociedades avanzadas, los trabajadores no sólo se visten y consumen como burgueses, sino que a menudo

³⁶ K. Marx, *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858*. México, Siglo XXI, 2009; K. Marx, *El Capital. Libro I. Capítulo VI (inédito). Resultados del proceso inmediato de producción*. México, Siglo XXI, 2009; y K. Marx, *El Capital I*. México, FCE, 2008.

³⁷ K. Marx y F. Engels, *op. cit.*; y K. Marx y F. Engels, "El manifiesto comunista", en *Textos escogidos*. Moscú, Progreso, pp. 99-140.

piensan, sienten, se conciben y se comportan de una manera burguesa. Es como si la burguesía constituyera la única forma histórica de existencia disponible en la cultura. Gracias a los medios de comunicación y a otros dispositivos de subjetivación, incluida la psicología, los trabajadores no tienen otra alternativa que la de convertirse en pequeños burgueses deficientes. Los vemos así volverse ajenos a sí mismos. Nos aparecen, por lo tanto, enajenados. Este proceso enajenante es otra función importante de la psicología, la cual, entonces, permite y sirve a la enajenación además de la dominación. Además de ayudar al sistema capitalista a dominar a las personas, la psicología lo ayuda también a absorberlas y asimilarlas a algo ajeno a ellas, enajenándolas al volverlas piezas del sistema.

La enajenación psicológica fue reconocida explícitamente por Fromm,³⁸ quien la concibió como una forma de deshumanización. La psicología neutralizaría al ser humano al generar algo tan inhumano como el burgués bien adaptado, el ciudadano perfecto de las democracias liberales y neoliberales, el trabajador y el consumidor enajenados, la pieza del sistema capitalista.

La función enajenante de la psicología también ha sido reconocida en perspectivas marxistas-freudianas diferentes e incluso opuestas al humanismo frommiano. En la tradición estructuralista y anti-humanista francesa, por ejemplo, Deleule³⁹ parece referirse a un fenómeno análogo a la enajenación de Fromm cuando habla de la función normalizadora de la psicología. El ideal psicológicamente normal no es realista en absoluto. Corresponde a lo que el capitalismo necesita que seamos, y no a lo que somos o podemos llegar a ser. La normalidad, por lo tanto, implica de alguna manera nuestra enajenación.

Hay algo siempre ajeno en la norma. El trabajo psicológico no puede normalizar a un ser humano sino al convertirlo en algo ajeno a lo que es, al enajenarlo, al deshumanizarlo.

³⁸ E. Fromm, *op. cit.*

³⁹ D. Deleule, *op. cit.*

Horkheimer y especialmente Adorno mostraron cómo la psicología deshumaniza fatalmente a las personas al normalizarlas, pues normalizarlas implica también animalizarlas, reducir las a unas características normalizables que son precisamente sus características irracionales y animales —sus emociones y sus procesos más básicos— y no sus rasgos humanos únicos y distintivos —sus más complejas facultades espirituales y racionales— de los que se ocupa la filosofía.⁴⁰ Así, para Horkheimer y Adorno, la psicología nos devuelve a nuestra naturaleza animal en lugar de convertirnos en piezas anti-naturales del sistema capitalista. En lugar de pervertirnos o desnaturalizarnos al depravar nuestra naturaleza humana, como en Fromm, lo que hace la enajenación en Horkheimer y Adorno es reducirnos a nuestra naturaleza, que es animal y no humana, al menos no humana en el sentido frommiano de la palabra.

Reproducción

La función enajenante de la psicología no se entiende exactamente de la misma forma en Deleule, Fromm y Adorno. A diferencia de la animalización en Adorno y la deshumanización en Fromm, la normalización en Deleule no presupone una representación del ser humano. Simplemente existe lo que soy, lo que es cada sujeto, y este ser está enajenado por la psicología. Se enajena convirtiéndose en algo que no es él mismo, algo ajeno a sí mismo, algo que es una expresión ideológica del sistema y no el ser único del sujeto.

La normalización transmuta el ser del sujeto, cualquiera que éste sea, en una entidad ideológica en la que se concreta cierta norma psicológica: ciertos conceptos normales y normativos del psiquismo, de la salud mental, de las diferentes patologías, de los procesos mentales. Estos elementos psicológicos responden a su vez a una lógica inherente a la ideología y a un

⁴⁰ M. Horkheimer y T. Adorno, *op. cit.*; y T. Adorno, "Acerca de la relación entre sociología y psicología", en H. Jensen (comp.), *op. cit.*, pp. 36-76.

sistema capitalista que requiere de la psicología y de otros dispositivos ideológicos para reproducirse.

La reproducción ideológica del sistema, de su estructura y de sus "relaciones de producción", es una función clave de la psicología que fue examinada cuidadosamente por Néstor Braunstein y por sus colegas argentinos desde una perspectiva freudiana y marxista-althusseriana.⁴¹

Esta perspectiva fue compartida por Michel Pêcheux, en Francia,⁴² y por Carlos Sastre,⁴³ en Argentina, quienes también analizaron la función reproductiva de la psicología en dos niveles diferentes: Pêcheux situó su análisis en el más alto nivel de la reproducción de la realidad global, mientras que Sastre se concentró en el nivel más bajo de la reproducción de cada individualidad puntual.

Sastre⁴⁴ utilizó la terminología lacaniana para elucidar cómo el campo psicológico, descrito como "una colección de discursos contradictorios", permanece unido en virtud de un "efecto de reconocimiento" fundamental: reconocimiento que reproduce la identidad individual unitaria del yo a través de un "espejo imaginario que busca anular el horror del cuerpo desmembrado". La fragmentación corporal del sujeto, manifestada en la desintegración discursiva de la psicología, desaparece detrás del espejo del reconocimiento imaginario del yo. Al reconocerme en los discursos psicológicos desintegrados, consigo integrarlos de algún modo y así brindo unidad tanto a la psicología como a mi personalidad. Esta unidad me permite desempeñar diversos roles esenciales en el sistema: el ciudadano, el votante, el esposo, el padre, el consumidor, etcétera. Y al desempeñar estos roles, ayudo al sistema a reproducir la rea-

⁴¹ N. Braunstein, M. Pasternac, G. Benedito y F. Saal, *op. cit.*, p. 409.

⁴² T. Herbert, "Réflexions sur la situation théorique des sciences sociales et, spécialement, de la psychologie sociale", en *op. cit.*, núm. 2, 1966, pp. 137-165.

⁴³ Carlos L. Sastre, *La psicología, red ideológica*. Buenos Aires, Tiempo contemporáneo, 1974.

⁴⁴ *Ibid.*, pp. 87-88 y p. 126.

lidad. Cumpla así con una de las funciones psicológicas analizadas por Pêcheux en su profunda crítica de la psicología social.

Michel Pêcheux, escribiendo bajo el nombre de Thomas Herbert, demostró cómo la psicología es necesaria para que el sistema esté en condiciones de producir y reproducir la realidad, es decir, para que pueda “realizar la realidad” a través de la “adaptación o readaptación de las relaciones sociales” a una “práctica social global” que así aparece como realidad y como “invariante del sistema”.⁴⁵ Según Pêcheux, el sistema capitalista, intrínsecamente cambiante, sólo puede reproducirse a través de la técnica psicológica por la que se ajustan y se reajustan los sujetos y sus relaciones mutuas, adaptando y readaptando su conciencia y su comportamiento al sistema, al funcionamiento total del sistema, que se reproduce como realidad, como la única realidad.

Lo que le parece real a Pêcheux no es más que el sistema que se reproduce a sí mismo. Su reproducción, la perpetuación de su funcionamiento impersonal, es también una continuación de lo que existe: una realización de lo real que resulta posible gracias al mecanismo psicológico por el que las interacciones interpersonales consiguen adaptarse y readaptarse al funcionamiento impersonal del sistema. Tal mecanismo hace que lo interpersonal se asimile a lo impersonal, ayude a reproducirlo y sostenga su realidad.

La actividad más productiva, la interacción de las personas, se asimila al funcionamiento reproductivo del sistema. Lo interpersonal se vuelve impersonal. El acto intersubjetivo se convierte en un hecho objetivo. Lo constituyente queda constituido. Lo real se realiza.

La realización de lo real nos descubre el sentido más trascendente de la función reproductiva de la especialidad psicológica. La reproducción del sistema es, primero, para la psicología, una realización de la realidad. Realizar la realidad, aceptarla como lo real, es un método psicológico para sostener

⁴⁵ T. Herbert, “Réflexions sur la situation théorique des sciences sociales et, spécialement, de la psychologie sociale”, en *op. cit.*, núm. 2, 1966, pp. 156-157.

y mantener la estructura de lo real: el sistema capitalista con sus relaciones de producción.

Conclusión

El capitalismo necesita de la psicología para solidificarse, consolidarse y perpetuarse como realidad. Esta realidad, a su vez, debe estar habitada por individuos que también son producidos y reproducidos por los recursos psicológicos del sistema capitalista. La psicología sirve, además, para enajenar a estos individuos, normalizarlos y tal vez deshumanizarlos, como una forma de transformar a cada sujeto en una pieza del sistema previsible, controlable y explotable. Tales transformaciones facilitan evidentemente la dominación de los individuos por el sistema. Sin embargo, como hemos visto, la eficacia de la dominación está especialmente condicionada por las funciones psicológicas de individualizar al sujeto, dividirlo en alma y cuerpo, manipularlo, aceitar o lubricar las relaciones sociales, pacificar a la sociedad y adaptar a las personas a su entorno. Estas funciones de la psicología, junto con la de legitimar las ideologías y el sistema subyacente a ellas, demuestran que lo psicológico no tiene una existencia distinta, sino que existe, como cualquier otro dispositivo dentro del sistema, al desempeñar ciertas funciones en el sistema.

Como lo han demostrado los teóricos marxistas y marxistas-freudianos que se revisaron en este artículo, el sistema capitalista funciona a través de la existencia de la psicología. Lo psicológico, por lo tanto, no tiene una existencia neutral e independiente y tampoco puede ofrecer ningún tipo de conocimiento científico, imparcial y objetivo con respecto a un objeto real. El objeto de la psicología, lo psicológico en general, no existe por sí mismo como una esfera aislada cerrada sobre sí misma, sino que existe por su función y es lo que es de acuerdo con esta función. Esta función, en la que radica la verdad de la psicología, debe considerarse en una aproximación auténticamente materialista a la psicología.

El materialismo, tal como lo concibe el marxismo occidental, exige el conocimiento de las totalidades materiales, un conocimiento global de lo concreto, sin una abstracción idealista de ninguno de sus aspectos esenciales.⁴⁶ Ésta es una de las razones por las que las ciencias modernas especializadas, que sólo consideran aspectos específicos de los hechos totales, tienden a ser idealistas. Es el caso de la psicología, en la que el idealismo tan sólo puede evitarse al reflexionar, en cada paso, acerca de las funciones cumplidas por lo psicológico en el sistema capitalista.⁴⁷

⁴⁶ Georg Lukács, *Historia y conciencia de clase*. Madrid, Sarpe, 1985.

⁴⁷ Oswaldo Hajime Yamamoto, *A crise e as alternativas da psicologia*. São Paulo, Edicon, 1987.

Capítulo 3. Ideología psicológica y ciencia psicoanalítica en el pensamiento althusseriano

Rigoberto Hernández (México)

Una pregunta acuciante en el terreno de la psicología moderna ha sido siempre aquella acerca de su estatuto científico. Este problema epistemológico no es, sin embargo, decisivo en cuanto al índice de legitimidad que se atribuye a la psicología en el campo de la cultura. Se ha mostrado ya muchas veces que la fuerza y la importancia de esta disciplina en el terreno cultural o ideológico no deriva de su validación científica ni de su racionalidad intrínseca, al menos no decisivamente, sino de la posición que ocupa y de la función que ejerce en un tipo de sociedad que constituye instrumentalmente a los sujetos que requiere mediante ciertos saberes y prácticas psicológicas. Pero incluso sabiendo que buena parte del discurso psicológico puede entenderse a la manera de una práctica normalizante, ello no implica que el problema epistemológico sea absolutamente reductible a sus determinaciones políticas o históricas. Podemos preguntarnos: ¿basta decir que la psicología es un instrumento de poder para desechar la pregunta acerca de la verdad de sus enunciados y, sobre todo, la pregunta acerca de su científicidad? No tendría que ser necesariamente así. A pesar de que nosotros no admitimos la idea tradicional de que la ciencia se desarrolla por su lado y la sociedad por otro (contexto de justificación y contexto de descubrimiento), se puede tratar de demostrar, sin embargo, que la ciencia no es reductible, en última instancia y de forma absoluta, a su base social y política. No queremos pues hacer historia de la ciencia para mostrar que ésta es algo tal como una emanación superestructural de una base política y socioeconómica, a la manera de un reflejo o fenómeno de superficie. No nos dejemos seducir por el historicismo en boga... pero tampoco y mucho menos por el dogmatismo positivista.